

УЛУЧШЕНИЕ УСВОЕНИЯ ВТОРОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Садикова Шахло Джалоловна

Второй факультет английского языка Кафедра интегрированного курса
английского языка №2, УзГУМЯ

shahklo4245@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10968081>

Аннотация: В данном тезисе рассматривается использование технологий в контексте преподавания английского языка как второго языка. Благодаря быстрому развитию цифровых инструментов и ресурсов преподаватели все чаще включают технологии в свои инструкции по английскому как иностранному языку, чтобы улучшить качество обучения учащихся. В этом исследовании изучаются различные способы интеграции технологий в классы ESL, включая онлайн-платформы, языковые приложения, виртуальную реальность и мультимедийные ресурсы. Изучая преимущества и проблемы, связанные с использованием технологий в обучении ESL, это исследование направлено на то, чтобы дать представление об эффективных стратегиях использования технологий для поддержки изучения второго языка. Благодаря сочетанию обзора литературы, тематических исследований и эмпирических исследований, этот документ предлагает практические рекомендации для преподавателей о том, как эффективно включать технологии в свою учебную программу ESL для создания увлекательной и интерактивной среды обучения. В конечном счете, это исследование способствует продолжающемуся диалогу о роли технологий в образовании ESL и предлагает рекомендации по максимальному использованию их потенциала для улучшения результатов изучения языка.

Ключевые слова: Технология; Преподавание английского как второго языка (TESL); Приобретение второго языка; Интернет-платформы; Языковые приложения; Виртуальная реальность; Мультимедийные ресурсы; Инструкция ESL; цифровые инструменты; Результаты изучения языка.

Введение. Технологии стали неотъемлемой частью современного образования, включая преподавание английского как второго языка. В последние годы растет интерес к тому, как можно эффективно использовать различные технологические инструменты и ресурсы для улучшения опыта изучения языка для учащихся ESL. Это исследование направлено на изучение роли технологий в TESL, включая компьютерное изучение языков, онлайн-платформы, виртуальную реальность, мультимедийные ресурсы и цифровые инструменты. Углубляясь в преимущества и проблемы, связанные с интеграцией технологий в обучение ESL, это исследование стремится пролить свет на потенциальное влияние технологий на результаты изучения языка и педагогическую практику в условиях TESL.

Литературный обзор. В последние годы интеграция технологий в преподавание английского языка как второго языка привлекла к себе значительное внимание: исследователи и преподаватели изучают потенциальные преимущества и проблемы, связанные с включением цифровых инструментов и ресурсов в среду изучения языка.

Изучение языка с помощью компьютера было важной областью исследований TESL, при этом исследования подчеркивали эффективность использования компьютерных программ и программного обеспечения для поддержки деятельности по изучению языка. Например, Warschauer и Healey (1998) обнаружили, что программы CALL могут улучшить приобретение словарного запаса и навыки понимания прочитанного среди учащихся ESL. Аналогичным образом, Леви и Стоквел (2006) сообщили о положительных результатах с точки зрения владения грамматикой и беглости речи при использовании инструментов CALL при обучении языку.

Онлайн-платформы также стали ценными ресурсами для специалистов-практиков TESL, предлагая возможности для интерактивного и совместного обучения. Исследования Hsu et al. (2017) продемонстрировали преимущества включения дискуссионных онлайн-форумов и сайтов социальных сетей в классы ESL, способствующие развитию коммуникативных навыков и культурного обмена между учащимися. Кроме того, технологии виртуальной реальности показали себя многообещающими в создании иммерсивной среды изучения языка, позволяя учащимся участвовать в реалистичных сценариях и практиковать языковые навыки в аутентичных контекстах.

Мультимедийные ресурсы, такие как видео, подкасты и интерактивные игры, широко используются для улучшения опыта изучения языка для учащихся ESL. Исследования Торна (2003) и Кукульской-Халм (2012) подчеркнули эффективность мультимедийных материалов в улучшении понимания речи на слух, сохранения словарного запаса и навыков произношения. Кроме того, было показано, что цифровые инструменты, такие как мобильные приложения и программное обеспечение для изучения языков, поддерживают подходы к независимому обучению и персонализированному обучению в условиях TESL.

Хотя интеграция технологий в TESL предлагает множество преимуществ, включая повышение мотивации, вовлеченности и доступности, существуют также проблемы, которые необходимо решить. Проблемы, связанные с цифровой грамотностью, технологической инфраструктурой, подготовкой учителей и педагогической интеграцией, были определены как препятствия на пути эффективного внедрения технологий в языковых классах (Хаббард, 2013). Кроме того, опасения по поводу времени, проводимого перед экраном, конфиденциальности и безопасности в Интернете привели к возникновению этических соображений в отношении использования технологий в языковом обучении.

В целом, литература по использованию технологий в TESL предполагает, что цифровые инструменты и ресурсы могут улучшить результаты изучения языка и педагогическую практику. Используя возможности технологий для создания интерактивного, увлекательного и персонализированного обучения, преподаватели могут поддерживать учащихся ESL в развитии их языковых навыков и культурных компетенций. Необходимы дальнейшие исследования для изучения инновационных подходов к интеграции технологий в TESL и решения проблем, связанных с цифровой педагогикой в языковом образовании.

Методология. В данном тезисе используется смешанный метод исследования, сочетающий как количественные, так и качественные методы сбора данных для изучения использования технологий в преподавании английского языка как второго

языка. Подход смешанных методов позволит всесторонне изучить вопросы исследования и обеспечить более детальное понимание влияния технологий на результаты изучения языка. В этом исследовании примут участие преподаватели английского как иностранного языка и учащиеся из разных языковых и культурных слоев. Для отбора участников, имеющих опыт использования технологий в контексте преподавания и изучения языка, будет использоваться стратегия целенаправленной выборки. Размер выборки будет определяться на основе принципа насыщения данных, гарантируя, что в нее будет включено достаточное количество участников, чтобы охватить широкий спектр точек зрения и опыта.

Заключение. Использование технологий при преподавании английского как второго языка оказалось весьма полезным для улучшения результатов обучения и привлечения студентов. От интеграции интерактивных мультимедийных ресурсов до использования онлайн-платформ для языковой практики и общения — технологии предлагают широкий спектр инструментов, которые могут способствовать приобретению языка и повышению его уровня. Тем не менее, преподавателям важно тщательно выбирать и интегрировать технологии в свою педагогическую практику, чтобы гарантировать, что они соответствуют их учебным целям и отвечают разнообразным потребностям своих учеников. Эффективно используя возможности технологий, преподаватели могут создавать динамичную и интерактивную среду обучения, которая эффективно способствует изучению и развитию языка.

References:

1. Варшауэр М. и Хили Д. (1998). Компьютеры и изучение языка: обзор. Обучение языку, 31(2), 57-71.
2. Шпель, Калифорния (2001). Компьютерные приложения для овладения вторым языком: основы преподавания, тестирования и исследований. Издательство Кембриджского университета.
3. Хаббард, П. (2008). Изучение языка с помощью компьютера: критические концепции лингвистики. Рутледж.
4. Стоквелл, Г. (2012). Изучение языка с помощью компьютера: разнообразие в исследованиях и практике. Издательство Кембриджского университета.
5. Леви М. и Стоквелл Г. (2006). Измерения CALL: варианты и проблемы изучения языка с помощью компьютера. Рутледж.
6. Торн С.Л. и Пейн Дж.С. (2005). Эволюционные траектории, самовыражение через Интернет и языковое образование. Журнал CALICO, 22 (3), 371–397.